

LUQMON BO'RIXONNING "LONG" HIKOYASIDA MILLIY RUH IFODASI

Turdiyeva Navruzgul Ro'ziboy qizi

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

turdiyevanavruzgul@gmail.com, +998902459942

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15671737>

Annotatsiya: Yozuvchining "Long" hikoyasini tahlil etish orqali unda millat qadriyatlarining hikoyada ifodalanishi, so'zning qiymati, o'zbek xalqining boshiga og'ir kunlar kelganda insonlar o'rtasida kuzatilgan munosabatlar haqida ma'lumotlar beriladi. Hikoya mavzusi, g'oyasi va obrazlar tizimi tahlil etiladi. Ijodkorning milliy ruhni asarga singdirish mahorati tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: milliy ruh, mavzu, g'oya, obraz, long so'zi, sheva.

Abstract: By analyzing the writer's story "Long", information is provided about the expression of national values in the story, the value of the word, and the relationships observed between people when difficult times come for the Uzbek people. The theme, idea, and system of images of the story are analyzed. The author's skill in embodying the national spirit in the work is studied.

Keywords: national spirit, theme, idea, image, word long, dialect.

KIRISH

Adabiyot inson uchun, yurt uchun xizmat qilishi kerak bo'lgani uchun ham milliy ruh bo'lishi kerak. Adabiyot orqali millat tarbiyalanadi, ma'naviy ozuqa oladi. Xalq milliy ruh bilan ozuqlansa, yoshlar vataniga sodiq, saviyali, yuragida his-tuyg'ulari limmo-lim bo'lib ulg'ayadi. Ijodkor Luqmon Bo'rixonning ijodi Bir qancha adabiyotshunoslar Q.Yo'ldoshev, I.Yoqubov, M.Sadullaeva, B.Shukurova va Y.Turdiyevalar tomonidan o'rganilgan va nosirning ijodiga munosabatlar bildirilgan. Shunday bo'lsa-da, adibning hikoyalaridagi milliy ruh pafosi yetarlicha tahlil etilgan emas. Asarning milliy ruhi yozuvchining mahorat mezonini aniqlaydigan asosiy kategoriyadir. Adabiyotshunos olim I.Sulton ham xalqchilik tushunchasiga alohida diqqat qaratib, shunday ta'rif etadi: "Xalq manfaatlarini u yoki bu darajada ifoda eta bilgan asar xalqchildir. Bu xalqchilikning bosh kreteriyasidir". "Har qanday holda adabiyotning, she'riyatning darajasi ikki mezon – milliy ruh va mahoratga ko'ra belgilanar"(N.Jabborov) (1., B. 137). Haqiqatda, badiiy asarning nafisligini badiiylik mezonlari, umrboqiyiligini esa milliy ruh va mavzu ko'laminin dolzarbligi belgilaydi. N.Jabborov: "Milliylkdan xoli tuyg'uning ta'sir kuchi bo'lmaganidek, milliy ruhdan mosivo tafakkur ham qanotsiz qushga mengzaydi. Shunga ko'ra, milliylk - adabiyotning asosiy mezoni. Ta'bir joiz bo'lsa, jahon badiiy – estetik tafakkuri ko'rigida muayyan millat adabiyotini ajratib ko'rsatuvchi bosh xususiyat, o'zgalardan farqini namoyon etadigan asosiy belgi bu – milliy ruhdur. Adabiyotda milliy ruh ifodasi, bizningcha, quyidagi tamoyillar asosida namoyon bo'ladi: 1) millatning asl tabiatini, siyratini aks ettirish; 2) poetik fikr ifodasining milliy tafakkurga aylanishi; 3) poetik obrazning milliy ifoda orqali suvratlanishi" (2., Oyina.uz), - deya ta'kidlaydi. Asarlarda obraz, detallar orqali milliy ruhning ifodasi ko'rinadi. Oilaviy munosabatlar, shaxslararo munosabatlarda milliy ruhiyatni ko'rish mumkin. A.Jumamurod milliy ruh haqida "Muayyan xalq ijodiyotining bo'y – basti, o'ziga xosligi belgilovchi bosh mezon milliy ruhdur. Boshqacha aytganda, u – millat pasporti. Bu "hujjat" asarning yashovchanligini ta'minlaydi. Xalq xarakter – xususiyatini ochib beradi. Milliy ruh uch jihat – harakat, holat va nutq uyg'unligiga bog'liq. Asarda bular shunchaki bir – birini to'ldiruvchi

vosita emas, birgalikda mazmun tashuvchi g'oya hamdir. "Asar mana bu mantiqqa qurilsa, milliy ruh yaraladi" deyishdan muayyan nazariy asos yo'q. Chunki har bir ijodkor o'zi bilganicha yozadi, voqelikni o'zicha talqin qiladi" (2019 – yil. 2-son.), - deya o'z fikrini bayon qiladi. Millatni tushunish uchun uning ruhiyatini bilish kerak. "Milliy ruh – millatning ichki ruhiy holati, kechinmalari, his-tuyg'ulari, ma'naviy dunyosi, o'y fikrlari, maqsad va maslagi hamda kayfiyatini ifodalovchi tushuncha. Yer yuzidagi har bir millat o'ziga xos irodasi, his-tuyg'u, did, xulq, fe'l-atvordan iborat ma'naviy olamiga ega. Milliy ruh uzoq tarixiy davr mobaynida shakllanadigan jarayon bo'lib, u millat taraqqiyotida hayotbaxsh manba bo'lib xizmat qiladi. Millat taraqqiyotida ma'naviy va moddiy omillar qanchalik zarur va shart bo'lsa, milliy ruh shunchalik ham muhim ahamiyatga ega. Milliy ruhning o'ziga xos xususiyatlarini bilish ayni vaqtda jamiyatda mavjud bo'lgan qator muammolarni hal qilishga, millat ijtimoiy-siyosiy hayotiy jarayonlarini o'ziga xosligini aniqlash va ularga to'g'ri munosabatda bo'lishga imkon yaratadi" (<https://oyina.uz>)

ASOSIY QISM:

Luqmon Bo'rixonning ko'plab hikoyalarida milliy ruhning ufurib turganini sezish mumkin. Shulardan biri "Long" hikoyasidir. Hikoyadagi bosh obraz Safarmurod Oqsoqol o'zida milliy xarakter va milliy ruhning ko'rinishini berolgan va badiiy mahorat jihatidan pishiq obraz bo'lgani bilan muallifning yaratgan obrazlari tizimidan farqlidir. Safarmurod oqsoqol adibning estetik idealidagi qahramon hamdir. U yoshlarga o'zining donoligi, yurtning hamjihat bo'lishi uchun davlatning har bir fuqarosi ma'sulligi ko'rsatib beradi. Mahalladagi har xil ig'vogarlarning ig'volariga jahl otiga minmasdan tushuntirish ishlarini olib boradi. Keksalarga xos sabrlik, oldinni ko'ra bilishlik qahramonning xarakteridir. Safarmurod oqsoqol qilgan yaxshiliklarini ommaga oshkor qilishdan uyaladi. "O'ng qo'ling berganini, chap qo'ling bilmasin" yo'sinida ish qiladi. Ohiratni o'ylaydigan, o'zidan ham oldin kambag'allarning holiga achinadigan, qayg'uradigan millatning otaxonidir. Koronavirus tarqalgandan so'ng prezidentning xalqqa qilgan murojaatini eshitgan qahramonimiz kechasi bilan kiprik qoqmasdan, yurib xalqning ahvoli, long haqida o'ylab chiqadi. Birovlarning taqdiriga befarqmasligi bilan ham xalqimiz ajralib turadi. Xalqimizning qon-qoniga qo'shnining holidan xabar olish, kambag'allarga yordam berish, yetimning boshini silash kabi xislatlar singib ketgan. Safarmurod oqsoqolning ayoli bilan suhbat, ayniqsa, bobo – buvilarning suhbatini birdan esga soladi. Bu ikki juftlik bir-biriga bovasi-momosi deya murojaat qilishi ham xalqimizga xos qadriyatlardan sanaladi. Ikkalasining hamjihatlikda ish ko'rishlari, bir-birlari haqida qayg'urishlari kelajak avlod o'rnak oladigan tarzda yoritilgan. Yurt boshiga og'ir kunlarni solgan pandemiyani keltirib chiqargan koronavirusning nomini eslolmay qolgan Safarmurod oqsoqolga, Toshbibi checha long deya qolishini maslahat beradi. Bu baloning nomlarini ham tillariga olgisi kelmaydi. " – Ha, haligi...-oqsoqol chimrildi, chaynaldi, - otingga o't tushkur, shu kasallikning otini hech eslab qololmadim-da.

Toshbibi checha qo'l siltadi.

- Eslamang ham, otini aytmang ham.
- Nega? – ajablendi eri.
- Qadim-qadimdan udum shu, elga biror dard dorisa, otini aytishmaydi, long oraladi, deb qo'yishadi. Chunki otini eshitsa, battar kuchayar ekan" (., B.)

Karantinni ham keksalar o'z tillariga ko'ra chilla deya nomlaydi. Xalqimizga xos xususiyatlardan biri qo'ni-qo'shni ahvolining og'ir ekanligini bilsa, darhol yordamga

shoshilishdir. Safarmurod oqsoqol ham hamma o'zining qorni va sog'lig'ining g'amini yeyotganda, u o'z lavozimining jonkuyar ijrochisi va haqiqiy donishmand oqsoqollarga xos yondashuv bilan kenja o'g'lining to'yiga deb yig'inib-terinib yiqqan ozroq bo'lsa-da borini nochor oilalarga yordam berishga sarflaydi. Hukumatning tang ahvolda ekanligidan istehzo qilib, ulardan yordam so'rashga ham botinmaydi. Butun xalqni o'ylab, o'zining kichik qishlog'ini osoyishta saqlab turishga qo'ldan kelgancha harakat qiladi. Boriga qanoat qiladigan Mulla Mirzadek kishilarni o'z ig'vogarligi bilan og'ir vaziyatda ko'proq haq talab qilishga undaydi. Xalq ichida nizo chiqarmoqchi bo'ladi. Oqsoqol esa iloji boricha hukumatni chalg'itmaslikni, bunday pandemiya vaziyatida ularga ham qiyinligi uchun oz bo'lsa-da vaziyatni yengillatishni istaydi. Hikoyada koronavirusning xalq boshiga qiyin kunlarni solganini, oqsoqol kasal bo'lib qolganida, insultni oyoqda o'tkazganini eshitib, yaxshiyam virus emasligiga xursand bo'lganidan ham payqasa bo'ladi. Og'ir-musibatli kunlarda millatimiz o'zining o'zligini yo'qotmadi. Yaxshi axloqli insonlar shunday kunlarda ham millat taqdirini o'yladi. Safarmurod oqsoqol obrazi ana shunday insonlarning adabiyotdagi tipik namunasi. Hikoyadagi obrazlar quyidagi holat va ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

Safarmurod oqsoqol – o'z lavozimiga ma'suliyatli, xalqparvar, donishmand, axloqli shaxs.

Toshbibi checha – qadim hikoya va ertaklar koni, oqsoqolga munosib maslahatgo'y turmush o'rtoq, oqila, mehribon ayol.

Mulla Mirza – shukr qiluvchi, qanoatli fuqaro.

Domilla Xurramovich – har narsaga shubha va gumon bilan qaraydigan, ig'vogar obraz.

Saypi va Ashir – xalqning nochor ahvolda yashaydigan, tirikchilik g'amida yuradigan qismining vakili.

Militsiya noziri – oqsoqolga munosib yordamchi.

XULOSA

Xulosa shuki, adibning "Long" hikoyasi millat axloqini, xalqimizning sinovli kunlarda ham bardoshi butun bo'lganini, qariyalarning oqilligini, xalq milliy ruhini ko'rsatib berolgan hikoyalar sarasiga kiradi. Zamon qanday bo'lishidan qat'iy nazar sara insonlar hech qachon o'z o'rnini va qadrini yo'qotmaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhiddinova B., Bozorova G. Muhammad Yusuf ijodida milliy ruh ifodasi. International scientific and theoretical conference. 2022. 20-fevral
2. Jabborov N. Nekim taqdir bo'lsa - ul bo'lur, tahqiq bilgaysen – milliy ruh musavviri iztiroblari. Maqola. Oyina.uz. 2022.
3. Jumamurodov A. Milliy ruh – millat hujjati. "Yoshlik" jurnali. 2019 – yil. 2-son.
4. <https://oyina.uz>
5. <https://ziyouz.uz>